

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН БАЗИЛІКУ В ПОРТАТИВНІЙ ГІДРОПОННІЙ NFT УСТАНОВЦІ

К. Васильковська, к.т.н., доцент;

О. Войчук, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Гідропоніка – це прорив у сільськогосподарському виробництві, тому що вирощування рослин відбувається у поживному розчині воді, замість ґрунту. Гідропоніка має такі переваги, як отримання високої врожайності, ощадливе використання води та пристосованість до складних ґрунтових умов. Різні системи, такі як Nutrient Film Technique (NFT), Deep Water Culture (DWC), аеропоніка та вертикальне землеробство мають змогу вирощувати рослини, доставляючи поживні речовини та кисень безпосередньо до їх коріння [1, 2].

Дослідження із впливу поживного розчину, освітлення та температурного режиму на продуктивність рослин базилику проводились в умовах наукової лабораторії «Гідропонного вирощування овочів в купольній теплиці» кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету, що знадиться в місті Кропивницький Кіровоградської області.

З метою підвищення ефективності вирощування овочевих та ягідних культур в лабораторії «Гідропонного вирощування овочів в купольній теплиці» кафедри загального землеробства ЦНТУ розроблено дослідну портативну гідропонну NFT установку для вирощування овочевих та ягідних культур із використанням фітоматриць [3].

Портативна вертикальна гідропонна установка побудована за принципом NFT. Установка складається із вертикальної конструкції у формі колони, яка забезпечує компактність та дозволяє розміщувати задану кількість рослин у обмеженому просторі (рис. 1).

Гідропонна колона 8 представляє собою трубу, всередині якої розташовано трубопровід подачі 7 поживного розчину, що подається із резервуару 9, до якого за допомогою насосної системи та водяної помпи 11 до верхньої частини колони подається поживний розчин. Всередині резервуару знаходиться датчик мінімального рівня наповнення резервуару поживним розчином 10.

В верхній частині колони 8 знаходиться повітряний клапан 1, вузол розподілу поживного розчину 2 та вузол кріплення фітоматриць 3 із випромінювальними елементами, під якими знаходиться вузол подачі поживного розчину 4, до якого прикріплено фітоматриці 5, які розширюються донизу. На рівних відстанях по периметру колони зроблено отвори під гідропонні кошики 6, до яких подається поживний розчин.

Конструкція гідропонної установки кріпиться до роликової системи 12, що надає можливість переміщувати її за потреби.

Поживний розчин із резервуару 9 за допомогою насосної системи і водяної помпи 11 подається трубопроводами подачі поживного розчину 7 до гідропонних кошиків 6, де рослини отримують поживний розчин тонким шаром. В гідропонній установці для додаткового освітлення використано фітоматриці 5 із випромінювальними елементами червоних та синіх світлодіодів у співвідношенні 4:1. Це надає можливість використання червоного світла із довжиною хвилі від 650 до 700 Нм, яке є критично важливим для фотосинтезу, оскільки стимулює процеси росту, цвітіння та формування плодів та синього світла із довжиною хвилі від 400 до 500 Нм, яке є важливим на ранніх стадіях розвитку рослин для формування міцної кореневої системи, укріплення стебла та розвитку листя. Висока частка червоного світла сприяє прискоренню фотосинтезу та підвищенню врожайності, тоді як синє світло забезпечує якісний розвиток структурних частин рослини, що в такому поєднанні підходить для вирощування різних видів культур, такі як: овочі, зелень та інші.

Рис. 1. Схема портативної гідропонної NFT установки:

1 – повітряний клапан; 2 – вузол розподілу поживного розчину; 3 – вузол кріплення фітоматриць; 4 – вузол подачі поживного розчину; 5 – фітоматриці із випромінювальними елементами; 6 – гідропонні кошики; 7 – трубопровід подачі поживного розчину; 8 – вертикальна гідропонна колона; 9 – резервуар; 10 - датчик мінімального рівня поживного розчину у резервуару; 11 – насосна система із водяною помпою; 12 – роликівна система

В якості експериментального матеріалу використовували насіння базилику (*Ocimum basilicum*) сорту Рутан, ранній, оригіномом якого є Дослідна Станція «Маяк» ІОБ НААН України. Тип насінневого матеріалу: еліта. Вегетаційний період (60-66 діб) [4].

Запропоновані технологічні рішення в удосконаленій портативній гідропонній NFT установці та використання мікробного препарату EM 5 надає можливість при передпосівній обробці насіння надати йому надійний старт для кращого проростання та набору росту, зменшення часу дозрівання, набору маси рослин та кількості листків. Оптимізація температурного режиму повітря та поживного розчину також сприяє збільшенню досліджуваних показників та покращенню їх якісних характеристик. А збільшення концентрації поживного розчину надає рослинам додаткового постійного живлення та покращує їх ростові характеристики.

Список використаних джерел

1. Patel K., Chauhan D., Mishra P., Rath J.J., Saxena K.K., Prasad K.S.R. & Bandhu D., 2024: Design and development of a modular hydroponic tower with topology optimization. Int J Interact Des Manuf. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12008-024-02052-1>
2. Sharma N., Acharya S., Kumar K., Singh N., Chaurasia O.P., 2018: Hydroponics as an advanced technique for vegetable production: An overview. Journal of Soil and Water Conservation, 17(4). p. 364. DOI: <https://doi.org/10.5958/2455-7145.2018.00056.5>
3. Vasytkovska K., Kovalov M., Vasytkovsky O., Michailova D. (2025). Determining optimal cultivation parameters for a portable hydroponic system using the nutrient film technique. Asian Journal of Water, Environment and Pollution, 22(3). Pp. 185-197. DOI: <https://doi.org/10.36922/AJWEP025170132>
4. Бондаренко Г.Л., Яковенко К.І. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. Харків: Основа, 2001. 369 с.